

КАСБИЙ ЎЗИНИ ЎЗИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАСИНИ
ЎРГАНИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Абдумаликова Нилуфар Закировна-

Қўқон давлат педагогика институти ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада олий таълим тизимини ислоҳ қилишнинг замонавий шароитида нафақат профессионал малакали, балки доимий ўзгариб турадиган воқеликка мос келадиган, касбий фаолиятда ўзининг мавқеи ва даражасини сақлаб турадиган ва такомиллаштирадиган, яъни касбий ижодий ўзини ўзи ривожлантиришга қодир мутахассисларни тайёрлаш долзарблиги тугрисида баён этилган.

Калит сўзлар: олий таълим, ислоҳ қилиш, профессионал, малакали, касбий фаолият, такомиллаштирадиган, касбий ижодий ўзини ўзи ривожлантириш.

Бугунги кунда олий таълим тизимини ислоҳ қилишнинг замонавий шароитида нафақат профессионал малакали, балки доимий ўзгариб турадиган воқеликка мос келадиган, касбий фаолиятда ўзининг мавқеи ва даражасини сақлаб турадиган ва такомиллаштирадиган, яъни касбий ижодий ўзини ўзи ривожлантиришга қодир мутахассисларни тайёрлаш долзарб бўлиб қолмоқда. Мазкур жараёнда таълим соҳасида касбий ўзини ўзи ривожлантириш алоҳида ўрин тутди. Бу ерда мустақил ижодкорлик, инновацион фикрлаш, рефлексивлик фаолияти, ўз касбий ва шахсий таълими ва ривожланишини прогнозлаш ҳамда лойиҳалаш амалга оширилади. Бўлажак мутахассиснинг касбий ва шахсий ўзини ўзи ривожлантириш назарий билим ва амалий кўникмаларнинг тўлиқ тўпламини, турли вазиятларда муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал қилиш усуллари тушунишни, рефлексивлик қобилиятини, амалий ўзини ўзи қадрлашни ва ўзини ўзи такомиллаштиришга тайёрликни ўз ичига олади.

Маълумки, замонавий жамиятнинг энг муҳим ижтимоий муаммоларидан бири бу мустақил ишлаб чиқариш фаолияти, ижодий ўзини ўзи такомиллаштириш ва ўзини ўзи ривожлантиришга қодир бўлган профессионал малакали мутахассисни тайёрлашдир. Шахсий ва касбий ўзини ўзи ривожлантириш инсоннинг касбий ўзини ўзи белгилаш босқичидан бошлаб ва касбий ҳаётни тарқ этиш босқичигача бўлган бутун ҳаёти давомида профессионал сифатида шаклланишига ёрдам беради. Шахснинг ўзини ўзи ривожлантириши - бу ўз-ўзидан мақсадли, тизимли, онгли ҳаракатлар жараёни, шу жумладан ўз билимлари, фазилатлари, кўникмалари, қобилиятлари ва умуман олганда, касбий фаолиятда самарадорликни оширишга имкон беради.

Ўзини ўзи ривожлантиришни бир неча таркибий қисмларга ажратиш мумкин :

- шахсий ривожланиш;
- интеллектуал ривожланиш;
- касбий ривожланиш;
- жисмоний ривожланиш.

Касбий ўзини ўзи ривожлантириш жараёнини тўлиқроқ тушуниш учун, умуман олганда, ўзини ўзи ривожлантириш жараёни нима эканлигини аниқлаш керак. Ўзини ўзи ривожлантириш жараёнини “инсон ривожланиши”, “шахсий ривожланиш” каби таркибий қисмларни аниқламасдан таҳлил қилиш мумкин эмас.

Ўзини ўзи ривожлантиришни тушунишга ёндашадиган инсон тараққиёти жараёнининг асослари Д.Б.Богоявленский, П.Я.Гальперин, В.В.Давидов, Т.И.Ильин, Е.Н.Кабанова-Меллер, З.И.Калмыкова, Н.А.Менчинская, А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин ва бошқалар томонидан кенг доирада тадқиқ қилинган. С.Л.Рубинштейн инсон ривожланишини орттирилган янги ривожланиш ҳолатининг асоси сифатида сифат жиҳатидан янги бошқариш жараёни билан бирга бўлган операциялар, ҳаракатларни умумлаштириш ва мустаҳкамлаш орқали қобилиятларнинг ривожланиши сифатида талқин қилди. Мазкур масала доирасида Т.И.Ильин куйидаги таърифни илгари сурди: “Инсон ривожланиши – ташқи ва ички,

МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLAR ХАЛҚАРО ИLMИY-AMALIY ANJUMANI

бошқариладиган ва бошқарилмайдиган омилар таъсирида шахсинг инсонга айланиши ва шаклланиши жараёни бўлиб, улар орасида мақсадли таълим ва тарбия етакчи ўрин эгаллайди . Бошқа олимлар эса инсон тараққиётини “ижтимоийлашув натижасида унинг табиий ўзгариши жараёни” деб таърифлайдилар ва уни ички ва ташқи шароитларга бўйсундилар, деб ҳисоблайдилар. Ички шароитлар инсон томонидан мерос бўлиб ўтадиган барча нарсаларни, унинг танасининг тузилмавий хусусиятларини, физиологик ва руҳий хусусиятларини ўз ичига олади. Ташқи шароитларга инсон яшайдиган ижтимоий муҳит, шунингдек, таълим ва тарбия жараёнлари киради. Л.С.Виготский ва С.Л.Рубинштейннинг тадқиқотларида ташқи шароитлар ички имкониятларни амалга ошириш, инсон ривожланиши учун ички шароитларнинг намоён бўлиши учун зарур шарт-шароитларни яратиши аниқланди . Демак, инсоннинг ривожланиш жараёни ва натижаси уч омил – ирсият, муҳит ва тарбия таъсирида юзага келади.

В.И.Андреев таъкидлаганидек, “туғма ва ортирилган хусусият ва сифатлар - бу инсоннинг шахс сифатида ривожланишининг ички дастурини белгилаб берадиган, одамларни бир-биридан фарқ қиладиган ва авлоддан-авлодга ўтадиган физиологик хусусиятлардир”. Инсоннинг интеллектуал қобилиятининг хусусиятларини ўрганган таниқли психолог Г. Айзенк, 70-80% гача бўлган интеллектуал қобилиятларни ривожлантиришда табиий, ирсий омилар билан олдиндан белгиланади, қолганлари атроф-муҳитнинг хусусиятлари, таълим ва тарбия сифати билан белгиланади .

Гуманистик психологиянинг тан олинган омиларидан бири, америкалик олим К.Роджерс таъкидлаганидек, одамларда баъзан инсонда мавжуд бўлмаган қобилият ва майлларни ҳар томонлама ривожлантириш учун эмас, балки ўзини ўзи такомиллаштириш учун чексиз имкониятлар мавжуд. К.Роджерснинг хизмати шундаки, у инсоннинг туғма салоҳиятини ўзини ўзи такомиллаштиришга мойиллигига ҳисса қўшадиган ривожланишнинг муайян шаклларини аниқлади .

В.В.Столин, инсон камолотининг учта даражасини таъкидлаб: организм, ижтимоий шахс ва шахс, иккинчисини танлов қилиш, ҳаёт йўлини қуриш, атрофдаги одамлар билан муносабатлар тизимида ўз ҳулқ-атворларини мувофиқлаштириш қобилияти сифатида тавсифлади .

Педагогикада шахсни ривожлантириш жараёни “психиканинг ривожланиш қонуниятлари, ички субъектнинг ҳолати, унинг ривожланишининг ижтимоий ҳолати таъсири остида шахснинг ўзгариши; “ўзгариш”, “яратилиш”, “такомиллаштириш” сифатида тавсифланади; “унинг дунёқараши, ўзини ўзи англаш, воқеликка муносабат, характер, қобилият, ақлий жараёнларнинг ривожланиши, тажриба тўплаш” кабиларда намоён бўлади .

Мазкур масала юзасидан С.Л.Рубинштейн қуйидагиларни таъкидлайди: инсон ўз ҳулқ-атвори ва фаолиятини онгли равишда бошқаришга имкон берадиган ақлий ривожланиш даражаси билан тавсифланади . Бир сўз билан айтганда, ривожланиш субъектнинг ўз “Мен”ини ривожлантириш бўйича маълум бир онгли фаолиятини ўз ичига олади. Шунингдек, шахс томонидан идеални, жамиятдаги стандартни, маданиятни, когнитив излашни ўз ичига олади.

Адабиётлар.

1

2. Mirziyoev Sh.M. “Yoshlar ta'lim tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish chora tadbirlari to'g'risidagi 5 ta tashabbus” 2019-yil 19-mart.

3. O'zbekiston milliy ensiklopedyasi. T., 2000 yil, 1 jild, 644 bet.